

ANTIMIKROB XUSUSIYATGA EGA BO'LGAN BIOSORBENT YARATISH

SH.N.Mingnorov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti,
Toshkent sh., O'zbekiston

e-mail: mingnorovsherzodjon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197898>

Аннотация. В качестве объекта исследования использовались сорбенты и биологически активные вещества, синтезированные на основе полимеров (хитозан, карбоксиметилцеллюлоза). Применение методов адсорбции биоактивных веществ на биосорбенты и определение их антимикробной активности *in vitro*. Сегодня адсорбированные биологически активные вещества используются в упаковке различных пищевых продуктов, в косметической промышленности для защиты кожи, в медицине для заживления ран.

Ключевые слова. Хитозан, КМС, крахмал, салициловая кислота, 1-бутил, 3-метилимидазолий хлорид, сорбент.

Annotation. Object of research: Sorbents and biologically active substances synthesized on the basis of polymers (chitosan, carboxymethyl cellulose) have been as objects. The subject is the implementation of the method of adsorption of bioactive substances on biosorbents and the use of methods to determine their antimicrobial activity *in vitro*. Obtaining biosorbents from various substances, adsorption of biologically active substances on them and determination of their antimicrobial activity.

Key words. Chitosan, KMS, starch, salicylic acid, 1-butyl, 3-methyl imidazole chloride, sorbent.

Tadqiqot obyekti va predmedi: Tadqiqot obyekti biopolimerlar (xitozan, KMS) asosida sintezlangan biotashuvchilar. Tadqiqot predmedi sifatida esa sintezlangan biotashuvchilarga biologik faol moddalarni adsorbsiyalsh sharoitlarini,

Biotashuvchi olish metodi va natijalar. Xitozan antimikrob faollikka egaligi, toksikligining yo'qligi, modifikatsiya qilish qulayligi va boshqa bir qancha xususiyatlari sababli bioaktiv polimer xisoblanadi [1,2]. Hozirgi kunda xitozan asosida olingan biotashuvchilar oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashda, farmaseftika sanoatida, kosmetikada, qishloq xo'jaligida va boshqa bir qancha sohalarda qo'llanib kelinmoqda [3,4].

Xitozan va polimerlar (KMS, kraxmal, agar, jelatin) asosida tashuvchi olish uchun bir qancha tajribalarni amalga oshirdik. Bu tajribalar asosida bir nechta

tashuvchi olindi. Bu tashuvchilar bir-biridan fizik-kimyoviy jihatdan farq qildi. Tashuvchi olishda quyidagi tajribalarni bajardik.

Tadqiqot amalga oshirishda qo'ydagi moddalardan foydalandi: xitozan, KMS, kraxmal, jelatin, limon kislota, agar, glitserin, distilliangan suv va salitsil kislota.

Raqamlab olinga 4 ta kolbaga 100 ml dan BMIMCl solib oldik va har biriga 2 gr dan KMS solib yaxshilab erib ketguncha magnitli meshalkada aralashtirdik.

Keyin har bir kolbaga tegishli ketma-ketlik asosida turli massadagi xitozan solib chiqdik. Xitozan erib ketgunicha yaxshilab aralashtirdik. Moddalar erib ketgandan keyin har bir kolbadagi aralashmani petri chashkasiga solib oldik va –

40°C li muzlatgichda 12 soat davomida saqladik. Shundan so'ng petri chashkalari muzlatgichdan olinib 24 soat davomida termostatga qo'ydik. Oradan

24 soat o'tgandan so'ng har bir petri chashkasidagi tashuvchilarni fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rgandik. Bu tajriba natijasida xitozandan 8 gr va KMS dan 2 gr

solinishi natijasida hosil bo'lgan tashuvchining qovushqoqligi eng yuqori chiqdi (1-jadval).

(1-jadval).

1-jadval

Polimerlar asosida biotashuvchi olish

T/r	Xitozan (gr)	KMS (gr)	Erituvchi (BMIMCl)	Tashuvchi holati
1	4	2	100 ml	Bukkan
2	6	2	100 ml	Bukkan
3	8	2	100 ml	Bukmagan
4	10	2	100 ml	Bukkan

Keyingi tajribamizda olinga tashuvchini qovushqoqlik xususiyatini oshirdik.

Buning uchun xitozan molekulasidagi 6-ugelerodida turgan OH- va KMS molekulasidagi har bir monomerni 4-uglerododa joylashgan OH- guruhlarini

o'zoro kovalent bog'lash uchun glitserindan foydalandik [5]. (1-rasm).

1-rasm: Xitozan va KMS ni glitserin orqali bog'lash

Adabiyotlar:

1. Каменщков Ф.А., Богмольный Е.И. Удаление нефтепродуктов с водной поверхности и грунта. М.- Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. - 528 с.
2. Каменщиков Ф.А., Богомольный Е.И. Нефтяные сорбенты. М.- Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. - 268 с
3. Girish K. Jani, Dhiren P. Shah, Vipul D. Prajapati, Vineet C. Jain, Gums and mucilages: versatile excipients for pharmaceutical formulations Asian J. Pharm. Sci. 2009; 4 Suppl 5: 309-332.
4. Lam K.S., New aspects of natural products in drug discovery, Trends Microbiol. 2007; 15: 279-89.
5. McChesney J.D., Vnkataraman S.K., Henri J.T., Plant natural products: Back to the future or into extinction? Phytochemistry. 2007; 68: 2015-2022.

